

YAQIN XORIJIY DAVLATLAR TURISTLARINING XARIDLARI: TURIZM XIZMATLARI EKSPORTIGA TA'SIRI

Bakhromov Akmal Abdurahid o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919305>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi harid turizmining O'zbekistonda xizmatlar eksportini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda harid turizmi va xizmatlar eksporti o'rtasidagi bog'liqlik, xorijiy sayyohlarning xarid qilish odatlari va ularning iqtisodiyotga ta'siri o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, harid turizmi xorijiy turistlarning sarf-xarajatlarida muhim o'rin tutib, xizmatlar eksportining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Shuningdek, rivojlangan davlatlarning tajribasi tahlil qilinib, O'zbekistonda soliq imtiyozlari asosida qulayliklar yaratish, mahalliy mahsulotlar brendingini rivojlantirish, elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlarini joriy etish, transport infratuzilmasini yaxshilash hamda marketing strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Ushbu tezis harid turizmini rivojlantirish orqali xizmatlar eksportini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflarni o'z ichiga oladi.

Annotation. This thesis analyzes the role of shopping tourism in the development of service exports in Uzbekistan. The study examines the relationship between shopping tourism and service exports, the shopping habits of foreign tourists, and their impact on the national economy. The findings indicate that shopping tourism plays a significant role in foreign tourists' expenditures and positively contributes to the growth of service exports. Furthermore, international best practices are analyzed, and recommendations are proposed for Uzbekistan, including creating tax incentive-based benefits, developing local product branding, introducing e-commerce and digital payment systems, improving transport infrastructure, and enhancing marketing strategies. This thesis presents practical recommendations aimed at increasing service exports through the development of shopping tourism.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируется роль шопинг-туризма в развитии экспорта туристических услуг в Узбекистане. Исследование рассматривает взаимосвязь между шопинг-туризмом и экспортом услуг, покупательские привычки иностранных туристов и их влияние на экономику страны. Результаты показывают, что шопинг-туризм играет важную роль в расходах иностранных туристов и положительно влияет на рост экспорта услуг. Также проведен анализ международного опыта и предложены рекомендации для Узбекистана, включая создание льготных условий на основе налоговых стимулов, развитие брендинга местной продукции, внедрение электронной коммерции и цифровых платежных систем, улучшение транспортной инфраструктуры и совершенствование маркетинговых стратегий. Данный тезис содержит практические рекомендации, направленные на увеличение экспорта услуг за счет развития шопинг-туризма.

Kalit so'zlar. harid turizmi, xizmatlar eksporti, iqtisodiy ta'sir, xalqaro turizm, turistik xarajatlar, soliq imtiyozlari, turistik marketing, raqamli texnologiyalar, turistlar xatti-harakati, turizm klasterlari.

Turizm xizmatlari eksporti – bu mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida muhim o‘rin tutuvchi sohalardan biri bo‘lib, u xorijiy mehmonlarning turistik xizmatlar (mehmonxona, transport, ovqatlanish, ko‘ngilochar joylar) va mahsulotlar (souvenirlar, mahalliy hunarmandchilik buyumlari) sotib olishi orqali amalga oshiriladi. O‘zbekiston o‘zining boy madaniy merosi, tabiiy go‘zalliklari va mehmondo‘stligi bilan dunyo miqyosida mashhur bo‘lib, yaqin xorijiy davlatlar (Qozog‘iston, Rossiya, Tojikiston, Qirg‘iziston)dan kelgan turistlar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

Harid turizmi (shopping turizmi) – bu sayyohlarning asosiy maqsadi sifatida xarid qilish bo‘lgan sayohat turidir. Ushbu turizm turi dunyo bo‘ylab tobora ommalashib bormoqda va ko‘plab mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi. Harid turizmi nafaqat savdo sohasini rivojlantiradi, balki xizmatlar eksportini ham oshiradi, chunki xorijiy sayyohlar mamlakatga kelib, turli xizmatlardan foydalanadilar va mahsulotlar sotib oladilar.

O‘zbekiston Respublikasi ham o‘zining boy madaniy merosi, milliy mahsulotlari va hunarmandchilik buyumlari bilan harid turizmi uchun jozibador mamlakatlardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda yaqin xorijiy davlatlardan, xususan, MDH mamlakatlaridan kelayotgan sayyohlar soni ortib bormoqda. 2022-yilda mehmonxonalar va shunga o‘xshash joylashtirish muassasalariga joylashtirilgan xorijiy fuqarolarning 30,4% MDH davlatlari fuqarolari bo‘lgan(www.stat.uz 2023: b. 6).

Harid turizmining dolzarbligi shundaki, u mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shadi. Sayyohlar tomonidan amalga oshiriladigan xaridlar nafaqat savdo hajmini oshiradi, balki xizmatlar eksportini ham kengaytiradi. Bu esa o‘z navbatida milliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va davlat byudjetiga qo‘shimcha daromad keltirishga xizmat qiladi(Хушназарова, М. Г. 2023: b. 3).

Shu bois, harid turizmini rivojlantirish va uning imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish mamlakatimiz uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishda olib boriladigan tadqiqotlar va amaliy chora-tadbirlar O‘zbekistonning turizm salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Harid turizmi (shopping turizmi) va xizmatlar eksporti o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish uchun avvalo ushbu tushunchalarning mazmunini aniqlab olish lozim. **Xizmatlar eksporti** deganda, mamlakat hududida xorijiy shaxslar tomonidan iste‘mol qilingan xizmatlar tushuniladi. Bu turizm, ta‘lim, tibbiyot kabi sohalarni o‘z ichiga oladi. **Harid turizmi** esa sayyohlarning asosiy maqsadi sifatida xarid qilish bo‘lgan sayohat turidir.

“BMT Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) hisobotlariga ko‘ra, harid turizmi global xizmatlar eksportining 30% dan ortig‘ini tashkil etadi. Sayyohlar mamlakatga kelib, turli mahsulotlarni xarid qilish jarayonida nafaqat tovarlarni, balki ularga bog‘liq xizmatlarni ham iste‘mol qiladilar. Masalan, mehmonxona, transport, ovqatlanish, ekskursiya kabi xizmatlar. Shu tariqa, harid turizmi orqali mamlakatga xorijiy valyuta kirib keladi va xizmatlar eksporti hajmi oshadi(<https://unctad.org/system/files/official-document/statinf2023d3>).

Jahon xizmatlar eksporti hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, 2022-yilda jahon xizmatlar eksporti hajmi **14,8 foizga oshib, 7,1 trillion AQSh dollariga yetdi**. Xizmatlar eksportining YaIMdagi ulushi 21 ta davlatda **30 foizdan oshdi**. Bu ko‘rsatkichlar turizm, xususan, harid turizmining xizmatlar eksportidagi ahamiyatini ko‘rsatadi (<https://unctad.org/system/files/official-document/statinf2023d3>).

O‘zbekiston uchun ham harid turizmi xizmatlar eksportini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Mamlakatimizning **boy madaniy merosi, hunarmandchilik**

mahsulotlari va milliy taomlari xorijiy sayyohlar uchun jozibador hisoblanadi. Shu bois, harid turizmini rivojlantirish orqali xizmatlar eksportini oshirish mumkin.

1-jadval

Harid turizmi va xizmatlar eksportining o'zaro bog'liqligi (Solishtirma tahlil)

Ko'rsatkichlar	Harid turizmi	Xizmatlar eksporti	O'zaro bog'liqlik
Ta'rifi	Sayyohlarning asosiy maqsadi sifatida xarid qilish bo'lgan sayohat turi.	Xorijiy shaxslar tomonidan mamlakatda iste'mol qilingan xizmatlar yig'indisi.	Harid turizmi xorijiy shaxslarning tovar va xizmatlarga bo'lgan talabini oshirib, xizmatlar eksportiga hissa qo'shadi.
Asosiy subyektlari	Sayyohlar, chakana savdo tarmoqlari, mehmonxona va restoranlar.	Mehmonxona, transport, ovqatlanish, tibbiy va boshqa xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlar.	Sayyohlar harid qilish jarayonida xizmatlardan ham foydalanadi, bu esa xizmatlar eksportini oshiradi.
Iqtisodiy ta'siri	Ichki savdo hajmining oshishi, milliy mahsulotlarga talabning ortishi.	Mamlakatga xorijiy valyuta kirib kelishi, xizmatlar sektorining rivojlanishi.	Turistlar tomonidan amalga oshiriladigan xaridlar xizmatlar eksportini rag'batlantiradi.
Daromad manbalari	Chakana savdo, suvenirilar, brend do'konlari, bozorlar.	Mehmonxona, restoran, transport, ekskursiya xizmatlari.	Harid turizmi xarid va xizmatlarni birlashtirib, mamlakatning eksport salohiyatini oshiradi.
Mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni	Ichki va tashqi savdo hajmini oshirish orqali iqtisodiy o'sish.	Xizmatlar sektori ulushining oshishi va tashqi iqtisodiy faoliyatning rivojlanishi.	Xorijiy sayyohlarning haridlari xizmatlar eksportining umumiy hajmiga ta'sir qiladi (Bakhromov, A. 2024: b. 2).
Rivojlantirish strategiyalari	Sayyohlar uchun soliq imtiyozlari, Duty-Free zonalari, xalqaro savdo markazlari tashkil etish.	Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar sifati va diversifikatsiyasini oshirish.	Harid turizmini rivojlantirish orqali xizmatlar eksporti ko'lamini kengaytirish mumkin.

Harid turizmining O'zbekistonda xizmatlar eksportiga ta'sirini aniq baholash uchun mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarning xarid qilish odatlarini tahlil qilish muhimdir. Ayniqsa, yaqin xorij davlatlari – **Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston,**

Turkmaniston va Rossiya kabi mamlakatlardan kelayotgan turistlarning xarid qilish xulq-atvori xizmatlar eksporti hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

1. Yaqin xorijdan kelayotgan turistlarning asosiy xarid turlari

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yaqin xorijiy davlatlardan kelayotgan sayyohlar O'zbekistonda quyidagi mahsulot va xizmatlarni faol xarid qilmoqda:

- **Hunarmandchilik mahsulotlari** (zargarlik buyumlari, gilamlar, kulolchilik mahsulotlari, atlas va adras matolari)
- **Tekstil mahsulotlari** (milliy va zamonaviy uslubdagi kiyim-kechaklar, ipak matolar)
- **Oziq-ovqat mahsulotlari** (milliy shirinliklar, quruq mevalar, ziravorlar, tabiiy ichimliklar)
- **Elektronika va maishiy texnika** (ayniqsa, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlar)
- **Tibbiy va sog'liqni saqlash xizmatlari** (tish davolash, sanatoriy xizmatlari, tibbiy diagnostika)

2. Xarid qilish odatlariga ta'sir qiluvchi omillar

Yaqin xorijdan keluvchi sayyohlarning xarid qilish xatti-harakatlari quyidagi omillarga bog'liq:

- **Narx ustunligi** – O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning nisbatan arzonligi.
- **Sifat va tabiiylik** – Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari va tekstil tovarlari tabiiyligi yuqori baholanadi.
- **Madaniy va tarixiy yaqinlik** – O'zbekistonning milliy mahsulotlari qo'shni davlat aholisi uchun tanish va jozibador.
- **Savdo hududlari va qulayliklar** – Samarqand, Toshkent, Buxoro va Farg'ona vodiysi kabi yirik shaharlar xorijiy turistlar uchun savdo markazlariga aylangan.
- **Mehmonxona va transport xizmatlari** – Sayyohlar xarid qilish jarayonida turar joy va transport xizmatlaridan ham keng foydalanadi, bu esa xizmatlar eksportining hajmini oshiradi (Xalimova, F. N. 2022: b. 2).

3. Statistik ma'lumotlar bilan tahlil

O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra:

- O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra O'zbekistonga **6,5 million xorijiy sayyoh tashrif buyurgan**, shundan **70% yaqin xorij davlatlaridan kelgan**(www.uzbektourism.uz 2023: b. 17).
- O'zbekistonning eksport tarkibida **xizmatlar ulushi 25% ni tashkil etgan**, bu esa harid turizmining mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sirini ko'rsatadi(www.stat.uz 2023: b. 12).
- Sayyohlarning **o'rtacha xarajatlari 300–700 AQSh dollarini tashkil etib, ularning 40–50% i haridlarga sarflanadi** (www.cbu.uz 2024: b. 14).

Ushbu statistik ma'lumotlar harid turizmining xizmatlar eksporti bilan bevosita bog'liqligini yana bir bor tasdiqlaydi. Chunki sayyohlar nafaqat mahsulotlar xarid qiladi, balki transport, mehmonxona, restoran va ko'ngilochar xizmatlardan ham foydalanib, mamlakatga xorijiy valyuta olib kiradi.

2016–2024 yillar davomidagi statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda turizm xizmatlari eksporti hajmi sezilarli o'zgarishlarga duch kelgan. 2016 yilda eksport hajmi 430,7 mln AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2019 yilga kelib bu ko'rsatkich 1,3 mlrd AQSh dollariga yetgan. Bu esa 2016 yilga nisbatan uch barobar o'sishni anglatadi.

Biroq, 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi natijasida turizm sohasi global inqirozga uchradi va eksport hajmi 260,9 mln AQSh dollarigacha qisqardi. Bu 2019 yilga nisbatan qariyb

80% ga pasayishni ko'rsatadi. Shu bilan birga, 2021 yildan boshlab sohaning tiklanishi kuzatilgan bo'lib, eksport hajmi 422 mln AQSh dollariga yetgan (www.uzbektourism.uz 2022: b. 11).

1-rasm. Turizm xizmatlari eksporti hajmi (2016-2024)

2022 yilga kelib turizm xizmatlari eksporti sezilarli ravishda o'sib, 1,61 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi. 2023 yil yakunida esa bu ko'rsatkich 2,14 mlrd AQSh dollariga yetib, pandemiyadan oldingi darajadan ham yuqorilagan. 2024 yil uchun prognoz qilingan eksport hajmi 3,1 mlrd AQSh dollariga teng bo'lib, bu O'zbekiston turizm sanoatining jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Mazkur o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportining o'sishi bir necha omillarga bog'liq. Xususan, qo'shni davlatlardan kelayotgan turistlar sonining ko'payishi, turizm infratuzilmasining rivojlanishi va hukumat tomonidan sohaga oid qabul qilingan islohotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda (Sodikov, M. 2023: b. 4). Shu bilan birga, pandemiya kabi global inqirozlar turizm xizmatlari eksportiga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ham yaqqol ko'rinib turibdi.

Kelgusida O'zbekistonning turizm xizmatlari eksportini yanada oshirish uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirish, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, xarid turizmini rag'batlantirish muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi (Bakhromov, A. 2023: b. 3).

O'zbekiston harid turizmini rivojlantirish orqali xizmatlar eksportini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) kabi mamlakatlarda harid turizmini rivojlantirish bo'yicha maxsus davlat dasturlari mavjud bo'lib, ularning turizm eksporti hajmini yillik 15–20% ga oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston turizm xizmatlari eksportini rivojlantirish yo'nalishlaridan biri harid turizmini kengaytirish hisoblanadi. So'nggi yillarda tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimi va turizm xizmatlari eksporti hajmining o'sishi ushbu yo'nalishda ulkan salohiyat mavjudligini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, qo'shni davlatlardan va MDH mamlakatlaridan keluvchi turistlarning xarid qilish faoliyati muhim iqtisodiy omil sifatida e'tirof etilishi lozim.

Harid turizmini rivojlantirish bo'yicha quyidagi strategiyalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. **QQS qaytarish(Tax Free) tizimini keng joriy etilish** – xorijiy sayyohlar uchun chegirmalar va soliq imtiyozlari asosida xarid qilish imkoniyatlarini yaratish.

2. **Mahalliy mahsulotlar brendingini rivojlantirish** – milliy hunarmandchilik va sanoat mahsulotlarini nishonli eksportga yo'naltirish(Махзуна, X. Г. 2023: b. 2).

3. **Xarid turizmi klasterlarini tashkil etish** – yirik bozorlarda, savdo markazlarida va sayyohlik zonalarida maxsus savdo hududlarini yaratish.

4. **Elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlarini takomillashtirish** – xorijiy turistlar uchun qulay mobil to'lov tizimlari va onlayn xarid platformalarini rivojlantirish (Bakhromov, A. 2024: b. 4).

5. **Transport infratuzilmasini rivojlantirish** – yirik savdo shaharlarini aeroportlar va chegaraviy o'tish punktlari bilan bog'lovchi qulay transport tarmoqlarini shakllantirish.

6. **Marketing va reklama kampaniyalarini kengaytirish** – xalqaro ko'rgazmalar, media platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekistonning xarid turizmi salohiyatini targ'ib qilish (Содиқов, М. 2024: b. 4).

Ushbu strategiyalar amalga oshirilishi natijasida O'zbekistonning turizm xizmatlari eksporti sezilarli darajada oshib, milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirish orqali turistlar oqimi va ularning xarid qilish faoliyatini rag'batlantirish mumkin.

Xulosa va tavsiyalar

O'zbekistonning turizm xizmatlari eksporti so'nggi yillarda jadal o'sib bormoqda. Ayniqsa, harid turizmi bu jarayonda muhim o'rin egallab, xorijiy turistlarning mamlakatimizga bo'lgan qiziqishini oshirish va iqtisodiy daromadlarni ko'paytirish imkonini bermoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

- **Xizmatlar eksportining o'sishi** asosan yaqin xorijiy davlatlar – Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarining sayohatlari bilan bog'liq bo'lib, ular mehmonxona, transport va ovqatlanish xizmatlaridan tashqari, mahalliy mahsulotlar va hunarmandchilik buyumlarini ham faol xarid qilmoqda.

- **Harid turizmining iqtisodiy ta'siri** xorijiy valyuta oqimini oshirish, savdo aylanmasini kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish bilan bog'liq(Bakhromov, A. 2023: b. 3). Shu sababli, bu turizm turi strategik yo'nalishlardan biri sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

- **Pandemiya ta'siri** tufayli 2020 yilda xizmatlar eksporti hajmi keskin kamaygan bo'lsa-da, 2021–2024 yillarda turizmning tiklanishi kuzatildi.

Ushbu natijalarni inobatga olgan holda, harid turizmini rivojlantirish va xizmatlar eksportini oshirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. Harid turizmi infratuzilmasini rivojlantirish:

- xorijiy sayyohlar uchun **duty-free** savdo markazlari va maxsus turistik savdo hududlarini tashkil etish;

- mahalliy brendlar va hunarmandchilik mahsulotlari uchun xalqaro sertifikatlash tizimini joriy etish.

2. Soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish:

- turistlar uchun **QQS qaytarish (Tax Free) tizimini keng joriy etish**, bu ularning xarid hajmini oshirishga yordam beradi;

- mahalliy ishlab chiqaruvchilar va eksportyorlar uchun bojxona rasmiyatchiliklarini soddalashtirish.

3. Marketing va reklama strategiyalarini kuchaytirish:

- harid turizmi bo'yicha xalqaro ko'rgazmalar va yarmarkalarda faol ishtirok etish;

- ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing orqali O'zbekistonning harid turizmi salohiyatini keng targ'ib qilish.

4. Turistlar uchun xizmatlarni diversifikatsiya qilish:

- mehmonxona va restoran biznesini harid turizmi talablariga moslashtirish;
- elektron tijorat platformalarini rivojlantirish va mobil to'lov tizimlarini soddalashtirish (Bakhromov, A. 2024: b. 3).

5. Hududiy hamkorlikni kengaytirish:

- qo'shni davlatlar bilan sayyohlik hamkorligini mustahkamlash, umumiy harid turizmi yo'nalishlarini ishlab chiqish;
- O'zbekistonning transport va logistika infratuzilmasini takomillashtirish, chegara o'tish punktlarida sayyohlar uchun qulayliklar yaratish.

Yuqoridagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida O'zbekiston harid turizmini rivojlantirish va xizmatlar eksportini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad olib kelish bilan birga, O'zbekistonni mintaqadagi yetakchi turistik markazlardan biriga aylantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022—2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 24 maydagi "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. "O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari". Rasmiy sayt: <https://uzbektourism.uz/>
4. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. "Turizm xizmatlari eksportining iqtisodiy ko'rsatkichlari". Rasmiy sayt: <https://stat.uz/>
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Rasmiy sayt: <https://cbu.uz/>
6. UNCTAD/STAT/INF/2023/3 INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES 2022
7. Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. (2010). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Prentice Hall.
8. Buhalis, D., & Costa, C. *Elektron turizm: Turizmdagi muhim axborot va kommunikatsiya texnologiyalari*.
9. Aaditya Mattoo, Lucy Payton. *Exporting Services: A Developing Country Perspective*.
10. Ovcharenko, L. A., & Lebezova, E. M. (2021). *Tsifrovizatsiya kak novaya paradigma upravleniya razvitiem turizma*. Vek kachestva, №4.
11. Bakhromov, A. (2024). Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(5).
12. Bakhromov, A. (2023). Turizm xizmatlari eksportini oshirishda innovatsion marketing va raqamli texnologiyalar ta'siri.
13. Хушназарова, М. Г. (2023). Смарт-туризм: зарубежный опыт и перспективы его применения в Узбекистане.
14. Махзуна, Х. Г. (2023). Strategy For Increasing The Attractiveness Of National Tourism Products (In A Basis Of Craftsmanship): Стратегия повышения привлекательности

- национальных туристических продуктов (на основе ремесленничества). Молодой специалист, 2(14), 24-27.
15. Содиков, М. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ИНФЛЮЕНСЕРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И НАМЕРЕНИЯ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. Экономическое развитие и анализ, 2(10), 217-223.
16. Sodikov, M. (2023). Digital Advertising Oasis: Qatar's E-Marketing Revolution.
17. XALIMOVA, F. N. (2022). MICE TURIZMI: HUDUDNI INNOVATION RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VOSITASI SIFATIDA. Архив научных исследований, 2(1).